

Мельничук Н. Ю.

доктор юридичних наук, доцент

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<https://orcid.org/0000-0002-5966-0308>

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ ТА ДОСТУПНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

JEL Classification: K 19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У цій науковій статті розглядаються аспекти забезпечення відкритості влади та доступності публічної інформації в Україні з точки зору адміністративно-правового підходу. Досліджуються основні поняття, правовий контекст і інструменти, спрямовані на впровадження прозорості в діяльність органів державної влади. Стаття аналізує сутність відкритості влади та її значення у сучасному демократичному суспільстві. Особлива увага приділяється ролі доступу до публічної інформації та її правовому регулюванню. Правовий контекст в Україні, включаючи законодавство про доступ до інформації та процедури звернень громадян, розглядається як ключовий елемент забезпечення відкритості влади. Детально розглядаються процеси прийняття рішень в уряді та публічних органах, прозорість бюджету та фінансової інформації, а також взаємодія з громадськістю та механізми прийому звернень громадян. Ця стаття надає можливість краще розуміти принципи відкритості влади та їх важливість для демократичного суспільства.

Ключові слова: публічне управління, відкритість влади, доступ до інформації, адміністративно-правовий аспект, Україна, правовий контекст, процеси прийняття рішень, публічна інформація, адміністративно-правові заходи, громадськість, механізми звернень громадян.

Annotation. Government transparency and public access to information are fundamental principles in modern democratic societies. These principles not only guarantee citizens' right to information but also ensure openness and transparency in the activities of government bodies. In the context of the administrative-legal approach to ensuring government transparency and public information accessibility in Ukraine, these principles hold particular significance.

This scholarly article examines various aspects of ensuring government transparency and public information accessibility in Ukraine from an administrative-legal perspective. It delves into key concepts, the legal framework, and tools aimed at promoting transparency in the activities of government entities. The article analyzes the essence of government transparency and its significance in contemporary democratic societies. Special attention is paid to the role of access to public information and its legal regulation. The legal framework in Ukraine, including legislation on information access and citizen grievances procedures, is considered a pivotal element in ensuring government transparency. The article also provides a detailed examination of decision-making processes within the government and public bodies, budget transparency, financial information disclosure, as well as interactions with the public and mechanisms for handling citizen grievances.

This article offers readers a comprehensive understanding of the principles of government transparency and their importance for democratic societies. In conclusion, it emphasizes that government transparency and access to information are essential foundations of modern democratic societies. The legislative framework and mechanisms for implementing administrative-legal measures in Ukraine are directed towards upholding these principles and improving interactions between government bodies and citizens. It underscores the ongoing work to enhance government transparency, increase its transparency, and engage citizens in governance processes to enhance the efficiency and legitimacy of public administration.

Keywords: public administration, government transparency, access to information, administrative-legal aspect, Ukraine, legal framework, decision-making processes, public information, administrative-legal measures, public engagement, citizen grievance mechanisms.

Вступ

Відкритість влади та доступ до публічної інформації є важливими аспектами сучасного демократичного суспільства. Ці принципи не лише гарантують громадянам право на інформацію, але також забезпечують відкритість та прозорість в діяльності органів влади. В контексті адміністративно-правового аспекту забезпечення відкритості влади та доступності публічної інформації в Україні, ці принципи набувають особливого значення.

У даній статті ми розглянемо ключові аспекти відкритості влади та доступу до інформації в контексті адміністративно-правового підходу. Ми дослідимо поняття відкритості влади, значення доступності публічної інформації, правовий контекст в Україні, процеси прийняття рішень, відкритість бюджету та фінансової інформації, а також взаємодію з громадськістю та механізми звернень громадян.

Ця стаття спрямована на вивчення та розуміння механізмів, що забезпечують відкритість влади в Україні та сприяють активній участі громадян у демократичних процесах, що вплинуло на визначення *мети* дослідження.

Результати

Поняття відкритості влади є однією з ключових концепцій у сфері публічного права та адміністративного права і визначається як принцип, за яким державна влада та її представники повинні забезпечити доступність інформації, процесів прийняття рішень та приймати участь в них для громадськості та інших зацікавлених сторін. Відкритість влади є важливою складовою сучасних демократичних систем та відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості, легітимності та відповідальності державної влади перед громадянами та суспільством в цілому [1].

Основні аспекти поняття відкритості влади включають [2]:

1. Доступ до інформації – громадяни мають право на отримання інформації про діяльність державних органів та їхні рішення. Це може включати в себе доступ до документів, засідань, звітності та іншої інформації, яка стосується роботи влади.

2. Участь громадськості – відкритість влади передбачає можливість громадян брати активну участь у прийнятті рішень. Це може включати в себе проведення громадських консультацій, публічних слухань та інші механізми, які дають можливість громадянам висловлювати свою думку щодо важливих суспільних питань.

3. Прозорість процесів прийняття рішень – влада повинна діяти відкрито і публічно при прийнятті рішень. Це означає, що процеси прийняття рішень повинні бути доступними для громадськості, і громадяни повинні знати, як і за яких обставин приймаються рішення, що стосуються їхнього життя і долі.

4. Відповідальність перед громадянами – влада повинна бути відкритою щодо своєї діяльності і нести відповідальність перед громадянами та суспільством за свої рішення та дії.

Поняття відкритості влади відіграє важливу роль у забезпеченні демократії, правової держави та громадянського суспільства. Це дозволяє збалансувати владу, захищає права та інтереси громадян і сприяє підвищенню довіри до державних інституцій. Українська правова доктрина активно вивчає та розробляє аспекти відкритості влади з метою покращення законодавства і практики в цій сфері.

Значення доступності публічної інформації у сучасному публічному праві та адміністративному праві визначається як один із ключових принципів, спрямованих на забезпечення громадського контролю, відкритості та прозорості діяльності державних органів та публічних установ. Цей принцип покликаний забезпечити високий рівень інформованості громадян про діяльність держави, їхні права та обов'язки, а також вплинути на формування активної громадянської позиції у відношенні до державної політики та рішень [3].

Доступ до публічної інформації є одним із основних прав громадян. Це право забезпечує можливість кожного громадянина звертатися до державних органів та інших публічних установ для отримання інформації, яка стосується їхніх прав та інтересів. Також доступ до публічної інформації є гарантією прозорості та відкритості діяльності державних органів. Цей принцип дозволяє громадськості контролювати дії влади, перевіряти їх відповідність закону та ефективність виконання завдань, покладених на державу.

Громадяни, маючи доступ до необхідної інформації, можуть брати активну участь у громадських дискусіях, обговоренні законопроектів та інших суспільних питань. Громадськість має можливість контролювати фінансові потоки, участь у громадських закупівлях та відстежувати витрати державних коштів. Забезпечення доступності публічної інформації сприяє підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Громадяни більш довіряють владі, яка відкрито та прозоро інформує їх про свою діяльність.

У відповідності до наведених міркувань, забезпечення доступності публічної інформації є важливим завданням для держави та публічних установ. Цей принцип є фундаментальним у забезпеченні прав громадян, функціонуванні демократичних інститутів та створенні відкритого та прозорого суспільства [4].

Правовий контекст в Україні, що стосується забезпечення відкритості влади та доступності публічної інформації, базується на ряді основних нормативних актів, які визначають правила та процедури регулювання цих питань. Основні нормативні акти, що визначають правовий контекст в цій сфері, включають наступні:

1. Конституція України. Основним правовим документом, який визначає принципи відкритості влади в Україні, є Конституція України. Стаття 32 Конституції гарантує кожному право на доступ до інформації про діяльність органів влади та органів місцевого самоврядування.

2. Закон України "Про доступ до публічної інформації". Цей Закон визначає правові засади доступу до публічної інформації та встановлює обов'язки державних органів щодо її надання громадськості. Він регулює процедури запиту на інформацію, обмеження доступу та механізми оскарження рішень.

3. Закон України "Про відкритість використання публічних коштів". Цей Закон встановлює обов'язок публічних установ публікувати інформацію про використання бюджетних коштів та зобов'язує здійснювати публічний контроль над цим процесом.

4. Закон України "Про інформацію" – регулює право на інформацію та встановлює принципи її надання та поширення. Він також визначає обов'язки державних органів у сфері забезпечення доступу до інформації.

5. Закон України "Про захист персональних даних" – регулює обробку персональних даних та встановлює правила їх захисту. Важливою частиною цього закону є забезпечення доступу до особистих даних громадян та правила їх обробки державними органами.

6. Закон України "Про звернення громадян" – визначає порядок приймання та розгляду звернень громадян, а також гарантує право на доступ до інформації про стан розгляду звернень.

Крім зазначених законів, існують різноманітні підзаконні акти, накази та розпорядження органів влади та уряду, які регулюють конкретні аспекти доступу до інформації та відкритості влади. Зазначені нормативні акти встановлюють рамки та правила для забезпечення відкритості влади та доступності публічної інформації в Україні. Вони регулюють права та обов'язки державних органів, громадян та інших суб'єктів у цій сфері, а також встановлюють механізми контролю та оскарження рішень у випадках порушення прав на доступ до інформації [5].

Адміністративно-правовий механізм забезпечення відкритості влади включає

1. Прозорість процесів прийняття рішень.
2. Відкритість бюджету та фінансової інформації.
3. Доступ до публічних документів та інформації.
4. Взаємодія з громадськістю та механізми звернень громадян.

Прозорість процесів прийняття рішень є важливою складовою сучасної публічної адміністрації та правової системи. Цей аспект відкритості влади передбачає створення системи, де процеси формування та реалізації рішень, які впливають на суспільство та громадян, є доступними для огляду, аналізу та контролю з боку громадськості та інших зацікавлених сторін.

Державні органи та адміністративні структури повинні проводити процедури прийняття рішень відкрито та публічно, надаючи можливість громадськості та іншим зацікавленим сторонам брати участь у дискусіях та обговореннях. Для забезпечення прозорості, інформація про процеси прийняття рішень, включаючи вихідні дані, аргументи та обґрунтування рішень, має бути доступною громадськості. Це включає в себе опублікування текстів законопроектів, звітності, протоколів засідань і багато іншого.

Забезпечення можливості громадян та громадських організацій брати участь у процесі прийняття рішень є важливим аспектом прозорості. Проведення громадських консультацій та публічних слухань дозволяє враховувати думку громадян і включати їхні пропозиції у рішення. Державні органи повинні також забезпечити прозорість у своїх внутрішніх процесах прийняття рішень. Це означає, що рішення та мотивація залишаються доступними для співробітників та інших внутрішніх стейкхолдерів.

Прозорість також передбачає існування механізмів для контролю за процесами прийняття рішень та можливість оскаржувати рішення в судовому порядку або іншими законними способами.

Прозорість процесів прийняття рішень має важливе значення для демократичного суспільства, оскільки вона допомагає забезпечити відкритість державної діяльності, запобігає корупції та зловживанням владою, сприяє активній громадській участі у прийнятті рішень та підвищує довіру до державних інституцій. Українське законодавство та регуляторні механізми активно враховують цей аспект та спрямовані на покращення рівня прозорості у процесах прийняття рішень на всіх рівнях влади.

Відкритість бюджету та фінансової інформації в сучасних умовах визнається як один із фундаментальних принципів фінансового управління та публічної фінансової дисципліни. Цей принцип передбачає доступність та доступ до інформації щодо доходів, видатків, боргів та інших фінансових показників уряду та публічних органів, а також забезпечення відкритості процесу формування та виконання бюджету. Важливо розглянути цей аспект в контексті публічного права та адміністративного права для кращого розуміння його сутності та значення.

Відкритість бюджету та фінансової інформації розкривається у таких аспектах:

- публічний доступ до інформації про бюджет;
- прозорість у використанні бюджетних коштів;
- публічний контроль та аудит;
- публічні обговорення та консультації;
- внутрішня прозорість та управління ризиками.

Забезпечення відкритості бюджету та фінансової інформації має важливе значення для ефективного та ефективного управління фінансами, запобігання корупції та надання громадськості можливості брати активну участь у фінансовому процесі. Цей принцип сприяє збалансованому розподілу ресурсів, забезпеченню виконання фінансових зобов'язань та підвищенню довіри до державних фінансових інституцій. Українська правова система включає законодавчі акти та механізми, спрямовані на підвищення відкритості бюджету та фінансової інформації з метою забезпечення суспільної відкритості та відповідальності в цій сфері [6].

Доступ до публічних документів та інформації є важливим правом громадян та одним із основних принципів відкритості влади та демократії. Цей принцип передбачає, що публічна інформація, створена та зберігається державними органами та іншими публічними установами, має бути доступною для громадськості та інших зацікавлених сторін, за винятком випадків обмеження, визначених законом.

Ключові аспекти доступу до публічних документів та інформації включають наступне. Доступ до публічних документів та інформації регулюється законами та нормативними актами, які визначають правила та процедури надання такої інформації. У більшості країн це включає в себе прийняття законів про доступ до інформації, які встановлюють обов'язки публічних органів щодо надання доступу та процедури оскарження рішень.

Принцип доступу передбачає, що інформація повинна бути доступною в максимально можливому обсязі. Це може включати в себе документи, рішення, звіти, статистику, аудіозаписи, відеозаписи та інші форми інформації, що стосуються діяльності публічних органів [7]. Зазвичай процедура запиту на інформацію передбачає, що будь-яка зацікавлена сторона може подати запит до публічного органу, щоб отримати конкретну інформацію. Публічні органи повинні надавати відповідь на запит у встановлений законом строк. Законодавство також може визначати обмеження доступу до публічної інформації у випадках, коли це несумісно з національною безпекою, приватними правами, комерційними інтересами або іншими законними обставинами.

Доступ до публічної інформації сприяє громадському контролю над діяльністю державних органів та інших публічних установ. Громадяни та громадські організації можуть використовувати інформацію для моніторингу діяльності органів влади та впливу на прийняття рішень. Доступ до публічних документів та інформації є необхідним для забезпечення відкритості влади, прозорості та відповідальності в державному управлінні. Цей принцип є важливим елементом демократії та правової держави, і його дотримання сприяє підвищенню довіри громадян до державних інституцій та покращенню якості управління.

Взаємодія з громадськістю та механізми звернень громадян є важливою складовою сучасної адміністративної практики та правового регулювання. Цей аспект передбачає створення механізмів, що забезпечують взаємодію між державними органами та громадянами, а також іншими зацікавленими сторонами, з метою забезпечення відкритості влади, громадської участі та вирішення проблем та питань громадського інтересу [5].

Для забезпечення взаємодії з громадськістю і іншими зацікавленими сторонами існують спеціальні закони та нормативні акти, які визначають правила та процедури цієї взаємодії. Зокрема, закони про доступ до публічної інформації, про звернення громадян, а також про проведення громадських консультацій. Державні органи повинні надавати громадськості доступ до інформації про свою діяльність, прийняті рішення, бюджетні плани та звіти, а також інші важливі дані через різні канали, такі як веб-сайти, публічні службовці, друковані видання та інші медіа. Для забезпечення взаємодії з громадськістю, існують механізми прийому та розгляду звернень громадян. Це може включати в себе створення центрів обслуговування громадян, гарячих ліній, електронних систем прийому звернень та інші інструменти.

Державні органи повинні організовувати громадські консультації, публічні слухання та інші форми громадської участі у прийнятті рішень. Це допомагає враховувати думку та інтереси громадян у процесі формування політики та регулювання. Державні органи повинні забезпечувати відкритість

та прозорість взаємодії з громадськістю, включаючи оприлюднення інформації про результати звернень громадян, результати громадських консультацій та інші важливі дані. Громадяни мають право оскаржувати рішення та дії державних органів, які порушують їхні права. Для цього повинні існувати механізми судового та адміністративного оскарження [7].

Взаємодія з громадськістю та механізми звернень громадян є важливою для забезпечення демократичного управління та збалансованого розвитку суспільства. Ці механізми допомагають гарантувати відкритість, відповідальність та громадську участь у процесах прийняття рішень, що має позитивний вплив на якість державного управління та задоволення потреб громадян.

Світовий досвід свідчить про наступні закономірності щодо питання ідентифікації заходів та інструментів впровадження адміністративно-правового механізму забезпечення відкритості влади [4]. У багатьох країнах створюються спеціалізовані комітети або агентства, які відповідають за забезпечення доступу до публічної інформації та вирішення суперечок з цього питання. Деякі країни мають омбудсманів або спеціальних представників, які виступають у ролі посередників між громадянами та державними органами в питаннях доступу до інформації. Залучення громадських організацій та експертів до роботи органів влади сприяє забезпеченню відкритості. Створення громадських рад та комітетів, які надають рекомендації та рішення, є важливим елементом цього процесу.

Часто приймаються спеціальні закони, які встановлюють правила та процедури надання доступу до публічної інформації та визначають обов'язки державних органів щодо надання такого доступу [4]. Законодавчі акти, які визначають процедури проведення громадських консультацій та обговорень, допомагають залучити громадськість до процесів прийняття рішень. Закони, що регулюють діяльність лобістів та груп впливу, сприяють прозорості у взаємодії між владою та приватними інтересами.

Уряди створюють веб-сайти та онлайн-портали, на яких публікують інформацію про роботу органів влади, бюджети, законопроекти та іншу публічну інформацію. Деякі країни впроваджують електронні системи, які дозволяють громадянам подавати звернення та отримувати відповіді в електронному вигляді. Використання електронних систем для проведення громадських консультацій та голосувань сприяє залученню громадськості до процесів прийняття рішень. Деякі країни досліджують використання технології блокчейн для забезпечення прозорості та достовірності публічних даних та процесів [5].

Заходи та інструменти впровадження адміністративно-правового механізму відкритості влади спрямовані на забезпечення більшої відкритості, прозорості та участі громадян у процесах управління. Ці заходи допомагають збільшити довіру до державних органів та покращити якість демократичного управління.

Висновки

За результатами проведеного дослідження доходимо наступних висновків.

Відкритість влади та доступ до інформації є важливими принципами демократичного управління та правової держави. Вони забезпечують громадянам право на інформацію та участь у прийнятті рішень. Правовий контекст в Україні включає ряд нормативних актів, спрямованих на забезпечення відкритості влади, зокрема, Закон про доступ до публічної інформації, Закон про звернення громадян та ін.

Прозорість прийняття рішень в уряді та публічних органах є важливою складовою відкритості влади. Громадські консультації та участь громадян в процесах управління сприяють збалансованому прийняттю рішень. Відкритість бюджету та фінансової інформації допомагає громадянам та громадським організаціям контролювати використання публічних коштів та запобігати корупції. Доступ до публічних документів та інформації є ключовим правом громадян та важливою складовою відкритості влади. Законодавчі акти та механізми надання доступу до інформації гарантують це

право. Взаємодія з громадськістю та механізми звернень громадян сприяють залученню громадян до процесів управління та забезпечують відкритість вирішення проблем громадського інтересу.

Заходи та інструменти впровадження адміністративно-правового механізму включають створення інституціональних структур, законодавчі ініціативи та використання інформаційних технологій для забезпечення відкритості влади.

Слід підкреслити, що відкритість влади та доступ до інформації є важливими засадами сучасного демократичного суспільства. Законодавча база та механізми впровадження адміністративно-правового механізму в Україні спрямовані на забезпечення цих принципів та покращення взаємодії між державними органами та громадянами. Важливою є подальша робота у напрямку розширення відкритості влади, підвищення її прозорості та залучення громадян до процесів управління для покращення ефективності та легітимності державного управління.

Список використаних джерел

1. Ярошенко, В. М. (2012). Транспарентність та відкритість влади як механізми становлення інституту демократичної громадянськості. *Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Політологія*, (182, Вип. 170), 85-91. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npchdupol_2012_182_170_20.pdf
2. Тихомирова, Є. (2002). Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи їх забезпечення в Україні. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9038/Тыхомырова_Transparentnist_i_vidkrytist_diyalnosti.pdf
3. Жаровська, І. М. (2009). Генезис ідеї відкритості влади. *Форум права*, (3), 242-246. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2009_3_39.pdf
4. Мінаєва, І. М. (2008). Відкритість і прозорість діяльності органів публічної влади. *Теорія та практика державного управління*, (4), 320-326. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpdu_2008_4_50.pdf
5. Горбата, Л. П. (2018). Інформаційна відкритість як принцип діяльності органів публічної влади. *Інвестиції: практика та досвід*, (3), 125-130. http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2018/28.pdf
6. Буханевич, А. І. (2010). Забезпечення принципів відкритості та прозорості при налагодженні діалогу між владою та громадськістю. *Державне управління: удосконалення та розвиток*, (3). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Duur_2010_3_14.pdf
7. Сербогін, В. О. (1999). Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України. *Бізнес інформ*. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1999/99svodvu.zip